

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Момчил Григоров

FINANCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL CHANGES IN BULGARIA IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Momchil Grigorov

Резюме: В доклада се анализират икономическите, финансовите и социалните промени в България в условията на глобализация. Доказани са както положителните, така и отрицателните ефекти и последици от глобализацията. Първо, при отворена икономика се получават възможности за импорт на по-висококачествени стоки на по-ниски цени. Второ, местните производители не винаги успяват да се справят с мощната конкуренция. Трето, глобализацията и капиталистическата икономика водят до разделение на групи в обществото.

Ключови думи: икономика, финанси, социални промени, глобализация

JEL класификация: F63; F64; F65; O15

Abstract: The papert analyzes the economic, financial and social changes in Bulgaria in the context of globalization. Both positive and negative effects and the effects of globalization have been proven. First, with an open economy, opportunities for higher quality goods are being imported at lower prices. Secondly, local producers do not always manage to cope with strong competition. Third, globalization and the capitalist economy lead to the division of groups into society.

Keywords: Economy, Finance, Social change, Globalization

JEL classification: F63; F64; F65; O15

Увод

Финансово-икономическите промени в обществото след създаването на Европейския съюз намериха отражение както по отношение на обединяването в съвкупности и системи, така и по линия на диференцирането – икономическо и социално. Неравномерността на тези промени и разнопосочността на действията им създават условия както за по-нататъшно сближаване, така и за „откъсване“ на подсъвкупности или подсистеми.

В условията на нарастваща глобализация на стоки, капитали и хора, миксирането на общности и икономики се превръща и във фактор на развитието, и във фактор на ерозирането на съществуващите системи.

Промени в условията на глобализация

В повечето случаи глобализацията се тълкува като **обективен процес** на проникване на външни елементи в една формирана регионална социално-икономическа система, както и експанзията на тази система към други. Образно казано, глобализацията е **неуправляем процес**. Този процес може да предизвика както сближаване, така и – най-често – **отдалечаване на периферията от центъра**.

В други случаи глобализацията се възприема като **управляем процес**. Този процес може да води до **интеграция**.

Настъпващите промени в обществата са оценени **многопосочно**: в икономиките, в науката, в културата, в живота на отделната личност. Някои от влиянията на глобализацията са посочвани като **градивни**, но други – като силно **деструктивни**. Допуска се смело, че тя ще доведе до **единство** на народ и икономика, но също така се допуска че все още има сили, които да я **възпират** в определени рамки.

В страни като България глобализацията бе посрещната с **оптимизъм и еуфория**, които в следствие се трансформираха в **песимизъм и отчаяние** за милиони граждани. Зададе се и въпросът „**колко глобализация може да понесе човек**“? За чуждите компании проникването в България бе осмислено като сериозно **предизвикателство**.

В нашия анализ ще се спрем само на някои аспекти на **глобализацията и нейното влияние върху социално-икономическото развитие на средно и по-слабо развити страни** като България, повлияни и от други фактори, свързани с глобализацията, като „пазарна икономика“, „демокрация“ и „отворено общество“.

Глобализация на страни като България

В началото на прехода, след 1990 г. България „възприе“ рецептите за участие в глобалните световни пазари, разчитайки на равнопоставеност, честност в сделките на „свободните пазари“ и „свободни пазарни цени“. По същество това е рецептата на „новия световен ред“.

В много скоро време се очертаха основните направления на глобализацията, които нямаха нищо общо с **романтиката на свободния пазар** от началото на миналия век. От една страна, глобализираните **чужди компании-гиганти** използваха „отварянето“ на националната икономика, като проникнаха в търсене на по-евтини суровини, по-евтина работна сила и на по-ниски цени изкупуване на местни предприятия (в много случаи – с цел затварянето им, понеже са им били конкуренти). Много от техните действия се подпомагаха от успешните им усилия да корумпират местните „вземачи решения“ политици. От друга страна, „отварянето“ на националния пазар бе използвано за **проникването на чужди стоки и капитали**, които – заедно с корупцията – изместиха местните производители.

Финансово-икономическите и социалните промени в България като последица от глобализацията и членството в Европейския съюз

Крайните резултати от глобализацията не са учудващи – икономически (до влизането си в Европейския съюз) страната се срина далече под нивата на 1990 г., демографски се смали с близо два милиона души (от 9 на около 7 милиона), социално се раздели на малък слой новобогаташи (олигарси и техните плутократи) и огромното множество "оцеляващи". По този начин страната ни заприлича на групата „недоволни“ от последиците на глобализацията.

След приемането на България за член на Европейския съюз страната успя да постигне едно сравнително по-високо равнище на икономическо развитие, може да се твърди, с **благотворен омекотяващ ефект** от безконтролната глобализация. Този процес продължава вече повече от 10 години.

Така например, реалният БВП на човек от населението се повиши от 4 600 евро (2006 г. – преди приемането в ЕС) на 5 700 евро (2015 г.). Следва да се отбележи, че точно през тези години светът бе засегнат от тежката икономическа и финансова криза, но България успя да избегне най-лошите сценарии.

Фиг. 1

Тази динамика обаче не може да се оцени като много положителна – доколкото другите страни в ЕС имат по-висока база за развитие, така и по-високи темпове на растеж.

1.2. Реален БВП на глава от населението и темп на прираст

Фиг. 2.

Казано иначе, за да достигне средното ниво на страните от ЕС, България ще трябва да се развива с около 6-7% темп на прираст, а страните от ЕС – с по 0-1-2%, за да може в рамките на под 100 години страната ни да изпълни тази цел.

Далече не е маловажен въпросът каква е цената на този растеж дотук. Предлагаме данните да държавния дълг, който, за щастие, още не е надминал 30% от размера на БВП.

1.4. Брутен държавен дълг

Фиг. 3.

По-ниското ниво на икономическо развитие на България в сравнение с другите страни-членки на ЕС, определя и по-слабите социални показатели.

Така например, **средната продължителност на живота** на българския гражданин е с години по-ниска от тази на средния европейец.

2.5. Очаквана продължителност на живота, по пол

Фиг. 4.

Съответно и **коэффициентът на раждаемост** е доста по-нисък от другите страни в ЕС, като се наблюдава и влошаване на демографската структура особено сред някои дезинтегрирани общности. Освен това, българското общество е със **значими неравенства**, които създават опасни пречки пред бъдещото развитие, подобно на други страни с такава социална „патология“.

Вместо заключение: поуки за бъдещето

Никоя система не може да е устойчива дълго време без координирана свобода на нейните елементи, а социалната и икономическата системи – без справедливост и солидарност.

България, като член на ЕС, трябва да извърви своя път към по-високата степен на благоденствие „за всички“ (по Лудвиг Ерхард, но в модернизирания вариант) на основата на висока икономическа динамика от 5-6% годишно, но също така и при по-справедливо разпределение и преразпределение на доходите (за да се избегне вариантът 1% богати и 99% пропадащи). Според нас, възможността за подобен

оптимистичен сценарий е чрез нов **Европейски план за развитие на страни с под 1/3 и под 1/2 от средното ниво** на развитие на другите страни-членки.

БЕЛЕЖКИ

Предизвикателствата на глобализацията. 9 многонационални компании в България. С., 2000.

ЛИТЕРАТУРА

Ападурай, А. (2006), (1996). *Свободната модерност: културни измерения на глобализацията.* София: Издателства „ЛиК”.

Бауман, З. (2013). *Глобализацията.* София: Издателство „Труд“.

Бауман, З. (1998). *Глобализацията: последиците за човека.* София: Издателство „ЛиК”.

Бек, У. (1997). *Що е глобализация?* София: Издателство „Критика и хуманизъм”.

Василев, Ил. (2005). *Завръщане в историята: записки по прехода и глобализацията.* София: Издателство „Изток - Запад”.

Дал, Гр. (2010), (2007). *Един свят – един народ: как глобализацията оформя нашето бъдеще.* София: Издателство „Фабер”.

Дервиш, К., Йозер, С. (2007), (2005). *По-добрата глобализация: легитимност, управление, реформи.* София: Издателство „Кръгзор”.

Долгов, С. И. (1998). *Глобализация економики: новое слово или новое явление.* Москва: Экономика.

Петкова, Т. (2013). *Глобализацията като човешка участ.* София: Издателство „Издателски комплекс – УНСС”.

Сафрански, Р. (2006), (2003). *Колко глобализация може да понесе човекът?* София: Издателство „КХ”.

Стиглиц, Дж. (2003), (2002). *Глобализацията и недоволните от нея.* София: Университетско издателство „Стопанство”.

Стоянов, В. (2003). *Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред.* София: Галик.

Уилкинсън, Р., К. Пикет (2014), (2010). *Патология на неравенството. Защо равенството прави обществата по-силни.* София: Издателство „Изток-Запад”.

Momchil Grigorov, PhD Student
VUZF University
1, Gusla Street
1618 Sofia
E-mail: momchogr@yahoo.com